

Plan de Gestión de Datos (DMP)

Título del Artículo: Educación patrimonial. Metodología para el diseño de programas de transmisión de la cultura alimentaria

Fecha de creación: Mayo de 2026

Licencia de distribución: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

1. Descripción de la investigación

El estudio tiene como **objetivo**: Desarrollar una guía para el diseño de programas de educación patrimonial que permitan la transmisión de la cultura alimentaria de una comunidad.

Enfoque y alcance: enfoque cuantitativo, alcance descriptivo.

Origen de los datos: la revisión documental está fundamentada en una exhaustiva revisión de artículos científicos y académicos incluidos en la plataforma Google Scholar, con base en las palabras clave: cultura alimentaria; patrimonio alimentario; educación patrimonial; transmisión de la cultura; programas educación patrimonial. Todos en un rango de 10 años -2015-2025. En una segunda actividad de depuración, se redujo el análisis a 54 documentos bibliohemerográficos y audiovisuales de los años más recientes (2020-2025). Asimismo, se realizó un Grupo Focal para validación de las respuestas de pobladores de la comunidad de Ignacio Allende en Huixquilucan, Estado de México, y se aplicó un cuestionario administrado en línea.

Naturaleza de los datos: prioritariamente datos numéricos -en una primera etapa del estudio- obtenidos con una Escala de Likert, y estructurados en matrices estadísticas (nominales y ordinales).

2. Metodología

En este estudio de enfoque cuantitativo, la recolección de datos fue realizada a través de formularios electrónicos diseñados en *Google Forms*, que fueron distribuidos vía *Whatsapp* de vecinos de diferentes colonias de la citada comunidad de Huixquilucan. La población y muestra se definió con pobladores de dicho lugar, que tuvieran entre 15 y 64 años y que residieran en el lugar. La variable 1 incluida en el instrumento fue cultura alimentaria, a la que se dedicaron 27 ítems en Escala de Likert; la variable 2, educación patrimonial, con 42 ítems en escala ordinal de ordenamiento por rangos.

Los datos crudos fueron descargados en archivos de Excel para facilitar su tabulación e interpretación, y para los datos procesados se elaboraron matrices de datos y sintaxis de análisis en formatos .sav y .jasp. Los reportes estadísticos fueron generados en formatos PDF conteniendo las pruebas de confiabilidad (Alpha de Cronbach = 0.924); Análisis Factorial Exploratorio (7 factores, KMO= 0.728). Prueba de Bartlett con $p < 0.001$ y estadísticas no paramétricas (frecuencias, mediana y rangos).

3. Metadatos

Se llevó a cabo un estudio “piloto” previo con 65 habitantes de la comunidad y de localidades vecinas con contextos similares a Ignacio Allende en Huixquilucan; ello sirvió para validar y calibrar el instrumento. Los sesgos de selección del muestreo por conveniencia se minimizaron mediante estrategias de difusión masiva y diversificada, abarcando varias calles y parajes. Luego se ejecutó una etapa de depuración de registros donde se excluyeron 18 respuestas que no cumplieran con el rango de edad o con el criterio de ubicación geográfica, hasta que quedó una matriz limpia de 69 casos.

4. Aspectos éticos

En términos de consentimiento e información, todos los participantes fueron informados de manera clara y explícita de los objetivos de la investigación y del hecho de que las respuestas recibidas se dedicarán a la divulgación y difusión de resultados con fines puramente académicos. De esta forma se garantizó la participación voluntaria de los pobladores de la comunidad en cuestión y de las zonas vecinas.

En cuanto al anonimato, todos los datos se recabaron de forma anónima, ya que no se solicitaron nombres, direcciones de correo electrónico ni datos de contacto que permitan la identificación directa o indirecta de los pobladores participantes.

En relación con el cumplimiento legal, la investigación fue realizada en el transcurso de dos años, como parte del Trabajo Terminal de Grado (TTG) para obtener el título de Maestría en Gestión de la Gastronomía Tradicional Mexicana por parte de uno de los autores, Lic. Joel Alejandro Flores Arzaluz, fungiendo como Directora del TTG la Dra. Diana Castro-Ricalde, y como revisora del proyecto la Dra. Ana Leticia Tamayo Salcedo. Dicho posgrado se oferta en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y el documento y los datos recopilados tienen el permiso de la institución para su integración y reproducción total o parcial -en este último caso, aplicable al artículo que se postula en una revista indexada relacionada con las ciencias de la educación-.

En términos de almacenamiento, se cumple con los requisitos administrativos y legales del Repositorio Institucional (RI) de la UAEMéx, y para la reproducción parcial del Trabajo, se solicitó el periodo de embargo por un año para que del texto sólo se difunda el título y el resumen, evitando la posible confusión de que el documento haya sido publicado dos veces -como TTG y a manera de artículo-.

5. Preservación de los datos

Durante el proyecto, los datos se estuvieron almacenando de forma segura en los equipos de cómputo personales a los que sólo se puede tener acceso mediante permiso y/o contraseña. A largo plazo, la información obtenida en el proyecto se hará pública en el Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México bajo las directrices Open Access -Acceso Abierto-, para que los datos puedan almacenarse, distribuirse, compartirse, entre otras acciones que impulsen el acceso libre, abierto y gratuito a la información producida en Instituciones de Educación Superior, ya sean públicas o privadas.

6. Restricciones

No existen restricciones comerciales ni de propiedad intelectual para la difusión de la información contenida en el texto. Se permite la utilización de los datos con fines académicos y científicos, citando debidamente la fuente y adjuntado el *doi -Digital Object Identifier-*.